

УДК 159

**ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

**THE MANIFESTATION OF ANXIETY IN CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE**

©*Тимофеева О. А.*

*Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия, timofeeva2805@mail.ru*

©*Тимофеева О.*

*Russian State Social University
Moscow, Russia, timofeeva2805@mail.ru*

Аннотация. Выявлены причины и следствия проявления тревожности, гендерные различия в источниках возникновения тревожности у детей старшего дошкольного возраста, на основе анализа литературы. Определено, что степень интенсивности переживания тревоги зависит от гендерной характеристики ребенка.

Для предотвращения развития тревожно-мнительных черт личности, важно знать возрастную динамику тревожности, которая позволит создать комплекс ранних психопрофилактических и психотерапевтических мероприятий. Даны рекомендации специалистам по коррекции тревожности старших дошкольников.

Abstract. The causes and consequences of the manifestation of anxiety, gender differences in the sources of anxiety in children of older preschool age, on the basis of literary analysis are revealed. It is determined that the degree of intensity of anxiety experience depends on the child's gender characteristics.

To prevent the development of anxiety-hypothetical personality traits, it is important to know the age-related dynamics of anxiety, which will create a complex of early psycho-preventive and psychotherapeutic measures. Recommendations are given to specialists in the correction of the anxiety of older preschoolers.

Ключевые слова: тревожность, детская тревожность, проявление тревожности у старших дошкольников.

Keywords: anxiety, anxiety children, manifestation of anxiety in older preschoolers.

Возникновение и закрепление тревоги и тревожности, как достаточно специфического и важного феномена, непосредственно связано с фактором неудовлетворения специфических возрастных потребностей ребенка. Как отмечают исследователи, ребенок с повышенной тревожностью впоследствии может столкнуться с самыми разными соматическими заболеваниями. В качестве примера можно привести следующий [1]. Тревожный ребенок испытывает значительные трудности в выборе стратегий поведения, как в обычной, так и в

стрессовой ситуации, он отличается высокой степенью иррациональности, а также довольно частым отсутствием адекватной реакции на стимулы внешней среды, у ребенка снижена работоспособность и продуктивная деятельность.

Над проблемой возникновения, развития феномена «тревожности» именно у детей работали многие представители психологической науки, такие как А. М. Прихожан, А. И. Захаров, Е. К. Лютова, Г. Ш. Габдреева, А. О. Прохоров, В. С. Миклаева, Ю. Л. Ханин, Ч. Д. Спилбергер, Н. Д. Левитов, Л. И. Божович и др. Работа в сфере данной проблемы представляется очень важной для решения эмоционально - личностных вопросов развития детей, для сохранения их здоровья.

А. М. Прихожан определяет тревожность как переживание эмоционального беспокойства, при котором возникает ощущение приближающегося неблагополучия, опасности [2].

По мнению А. И. Захарова, тревожность проявляется в виде истощения, усталости, плаксивости. У ребенка болит голова, нарушен сон, он обидчив и раздражителен. Он находится в состоянии перевозбуждения, боится чего-то не успеть сделать, капризен и часто нарушает дисциплину [3].

Давыдов В.В. видел тревожность интегральным образованием, которое может носить устойчивый характер у разных людей или ситуативный. Ученый подчеркивает индивидуальность происхождения тревожности, т.е. она может быть представлена по - разному: процесс, состояние, свойство, в зависимости от причины и условий ее вызвавших.

Изменения, происходящие в структуре личности, формируются постепенно. Если человек в процессе жизни начинает воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как угрожающих, реагировать на них тревогой, то постепенно эти переживания фиксируются и становятся свойством личности, т.е. формируется тревожность.

Развивается тревожность в несколько этапов. Первоначально происходит зарождение тревожности, которое связано с формированием динамического опорного ядра, состоящего из психических процессов, в которых тревожность проявляется [4]. На следующем этапе тревожность усиливается и закрепляется в поведении и конкретной деятельности. На последнем этапе формируется в свойство личности, т.е. возникает личностная тревожность. Таким образом, тревожность закрепляется и ведет к накоплению негативного эмоционального опыта.

Говоря о тревожности детей, в частности детей старшего дошкольного возраста, необходимо особенно остановиться на следующем моменте – языке чувств. В дошкольном возрасте практически любой ребенок достаточно хорошо усваивает язык чувства. Необходимо дать небольшое пояснение. Язык чувства представляет собой некие принятые в конкретный временной период в обществе конкретные формы выражения переживаний при помощи мимики и пантомимики и т. д. [5]. Несмотря на столь хорошее восприятие, сами дошкольники все еще остаются достаточно непосредственными и импульсивными в рамках выражении собственных эмоциональных переживаний. Эмоции, которые испытывают дети дошкольного возраста, достаточно легко прочитываются исходя из их поведения и мимики. Поведение ребенка в определенных ситуациях (как стандартных, так и критических), мимические выражения и пантомимика выступают в качестве достаточно значимого показателя в исследовании и понимании внутреннего мира ребенка, причинах и мотивах его поведения и восприятия [6].

Отрицательный психический фон ребенка характеризуется значительной степенью подавленности, довольно частым проявлением плохого настроения, значительной

растерянностью. В подобных случаях возникают достаточно серьезные проблемы в коммуникативном взаимодействии. Тревожный ребенок достаточно нерешителен, несамостоятелен и не способен решать эффективно свои проблемы, нередко инфантилен, повышено внушаем со стороны ближайшего окружения. Одной из причин указанного и охарактеризованного выше эмоционального состояния ребенка может быть именно проявление повышенного уровня тревожности [7].

Степень интенсивности переживания тревоги зависит от гендерной характеристики ребенка. Сам по себе уровень тревожности у мальчиков и девочек совершенно различны (различаются как качественные, так и количественные характеристики). В дошкольном и младшем школьном возрасте мальчики более тревожны, чем девочки при практически одинаковых обстоятельствах и факторах внешней среды [8]. Данный факт напрямую связан с тем, с какими ситуациями дети связывают свою тревогу.

Таблица 1.

ОСНОВНЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СИТУАЦИИ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ЧУВСТВО СТРАХА И СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ

<i>Мальчики</i>	<i>Девочки</i>
Ассоциация тревоги с возможностью нанесению физического и морального вреда по отношению к себе (физических травм, несчастных случаев, а также наказаний)	Ассоциация тревоги с другими людьми (как представителями ближнего и дальнего окружения, так и с совершенно незнакомыми). Боязнь «социально опасных людей»

Присутствуют следующие гендерные различия в источниках возникновения тревожности.

Таблица 2.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ИСТОЧНИКАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ
 (в разрезе младшего и старшего дошкольного возраста)

<i>Девочки</i>	<i>Мальчики</i>
<i>младший школьный возраст</i>	
страхи одиночества, темноты и боли	страхи сказочных персонажей, высоты, крови, темноты, уколов
<i>старший школьный возраст</i>	
снижение страха темноты, усиление страха одиночества, который выражается в чувстве тревоги и боязни нападения и причинения боли	

В качестве примера можно привести следующее. Ребенок, оставшись один без поддержки родителей по какой-либо причине, испытывает чувство (как обоснованное, так и необоснованное) опасности. Для детей дошкольного возраста характерно использование сказочных образов не только в игре, но и перенесение их в реальную жизнь для объяснения каких-либо событий и явлений [9]. Присутствие родителей приводит к уменьшению страхов, отсутствие родителей – повышение манипулирования сказочными образами.

Необходимо отметить, что старший дошкольный возраст представляет собой возраст, который может быть охарактеризован как возраст наибольшей выраженности тех или иных страхов. Данный факт обусловлен формированием понимания опасности как таковой. Связующим звеном всех существующих страхов у детей старшего дошкольного возраста будет страх смерти. Указанный страх обусловлен развитием абстрактного мышления у ребенка, возрастающим пониманием категорий времени и пространства в мире [6].

Тревожные дети, даже в том случае, если у них хорошо развиты игровые навыки, могут практически не пользоваться всеобщим признанием в группе детей, в которой они находятся, однако не оказываются в изоляции. Такие дети чаще входят в число наименее популярных в связи со своей высокой степенью неуверенности, замкнутости, необщительности, либо же наоборот, сверхобщительности, назойливости, озлобленности. Безынициативность приводит к двум основным последствиям:

- тревожные дети не могут быть лидерами.
- остальные дети испытывают потребность доминировать [2].

Указанный фактор ведет к значительному снижению эмоционального фона тревожного ребенка, к общей тенденции избегать общения со своими сверстниками, в значительной степени усиливается неуверенность в себе.

У детей старшего дошкольного возраста тревожность еще не представляет собой достаточно устойчивую черту характера. В данной возрастной категории тревога и тревожность представляет собой функцию проявления неблагоприятных отношений с близкими взрослыми [1].

Таким образом, тревожные дети характеризуются довольно частыми проявлениями как беспокойства, так и тревоги. Кроме того, исследователи отмечают наличие большого количества страхов (как осознанных, так и неосознанных). Страхи и тревога у старших дошкольников возникают довольно часто даже в тех ситуациях, в которых ребенку с первого взгляда ничего не грозит со стороны как ближнего, так и дальнего окружения. Тревожные дети имеют достаточно высокую склонность и предрасположенность к вредным привычкам специфического невротического характера [1]. Распознать, определить и продиагностировать тревожных детей помогает рисование. Необходимо отметить, что рисунки тревожных детей отличаются значительным обилием штриховки, достаточно сильным нажимом на бумагу посредством инструментов рисования, а также достаточно маленькими размерами изображений. Нередко такие дети «застревают» на мелких деталях [5].

Для предотвращения развития тревожно-мнительных черт личности, важно знать возрастную динамику тревожности, которая позволит создать комплекс ранних психопрофилактических и психотерапевтических мероприятий.

Список литературы:

1. Костина Л. М. Игровая терапия с тревожными детьми. СПб.: Речь, 2003. 160 с.
2. Прихожан А. М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. 192 с.
3. Мартынова Г. Ю. Психологическая коррекция в детском возрасте. М.: Классик Стиль, 2007. 160 с.
4. Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. М.: Педагогическое общество России, 2003. 512 с.
5. Донцова М. В., Сенкевич Л. В., Сенкевич Л. Ф., Консон Г. Р. Психология развития детских возрастов: младенчество, раннее детство, дошкольное детство, младший школьный возраст, подростковый возраст. М.: Литео, 2015. 174 с.
6. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, В. Г. Мещерякова. перераб. и доп. М.: Педагогика-Пресс, 1999. 440 с.
7. Петрова Е. А. Знаки общения. М.: Гном и Д, 2001. 256 с.
8. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. 2-е изд. СПб.: Питер, 2013. 783 с.

9. Петрова Е. А., Шмелева С. В., Голенков А. В. Психология. М.: РГСУ, 2013. 352 с.

References:

1. Kostina, L. (2003). Game therapy with anxious children. St. Petersburg, Rech, 160. (in Russian)
2. Prikhozhan, A. (2007). Psychology of anxiety: preschool and school age. 2nd ed. St. Petersburg, Peter, 192. (in Russian)
3. Martiyanova, G. (2007). Psychological correction in childhood. Moscow, Classic Style, 160. (in Russian)
4. Gamezo, M., Petrova, E., & Orlova, L. (2003). Age and pedagogical psychology: Textbook. A manual for students of all specialties of pedagogical universities. Moscow: The Pedagogical Society of Russia, 512. (in Russian)
5. Dontsova, M., Senkevich, L., Senkevich, L., & Conson, G. (2015). Psychology of development of children's ages: infancy, early childhood, pre-school childhood, junior school age, adolescence. Moscow, Liteo, 174. (in Russian)
6. Zinchenko, V., & Meshcheryakova, V. (eds.). (1999). Psychological dictionary. Moscow, Pedagogika-Press, 440. (in Russian)
7. Petrova, E. (2001). Signs of communication. Moscow, Gnom, and D, 256 (in Russian)
8. Plyin, E. (2013). Emotions and feelings. 2nd ed. St. Petersburg: Peter, 783. (in Russian)
9. Petrova, E., Shmeleva, S., & Golenkov, A. (2013). Psychology. Moscow, RGSU, 352. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 17.10.2017 г.*

*Принята к публикации
23.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Тимофеева О. А. Проявление тревожности у детей старшего дошкольного возраста // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 497-501. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/timofeeva-o> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Timofeeva, O. (2017). The manifestation of anxiety in children of senior preschool age. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 497-501